

УДК 621.317

DOI 10.5281/zenodo.14055671

Научная статья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТОТНО- РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

ENSURING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN THE DEVELOPMENT, SETUP, AND OPERATION OF VARIABLE FREQUENCY DRIVES

СТЕПАНОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

STEPANOV MAKSIM YEVGENYEVICH,
I.N. Ulianov Chuvash State University.

В статье рассмотрены аспекты электромагнитной совместимости (ЭМС) в частотно-регулируемых электроприводах (ЧРЭП) и предложены практические рекомендации для их разработки, наладки и эксплуатации. Описаны основные источники электромагнитных помех (ЭМП) и методы их анализа, включая математическое моделирование и экспериментальные исследования. Изучены меры по снижению уровня ЭМП на всех этапах жизненного цикла ЧРЭП, включая выбор компонентов, компоновку системы и фильтрацию сигналов. Данные рекомендации направлены на улучшение надежности и эффективности работы приводов в различных промышленных приложениях.

The article discusses the aspects of electromagnetic compatibility (EMC) in variable frequency drives (VFD) and offers practical recommendations for their development, commissioning and operation. The main sources of electromagnetic interference (EMI) and methods of their analysis, including mathematical modeling and experimental studies, are described. Measures have been studied to reduce the level of VFD at all stages of the life cycle of a CHIP, including component selection, system layout and signal filtering. These recommendations are aimed at improving the reliability and efficiency of drives in various industrial applications.

Ключевые слова: *электромагнитная совместимость (ЭМС), частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭП), электромагнитные помехи (ЭМП), рекомендации, наладка, эксплуатация.*

Key words: *electromagnetic compatibility (EMC), variable frequency drives (VFD), electromagnetic interference (EMI), recommendations, setup, operation.*

Введение.
Частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭП) находят применение в различных отраслях, таких как машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, водоснабжение и HVAC-системы. Одной из ключевых проблем в разработке, наладке и эксплуатации ЧРЭП является электромагнитная совместимость (ЭМС). Она обеспечивает стабильную и надежную работу оборудования, минимизируя влияние электромагнитных помех (ЭМП) на его функционирование.

Существует ряд стандартов, таких как IEC 61000 и EN 55022, регламентирующих допу-

стимые уровни электромагнитных излучений и ЭМП, что позволяет производителям ориентироваться на общепринятые нормы. Однако многие устройства все еще не соответствуют этим требованиям, что приводит к непредсказуемым последствиям в работе систем и снижению их эффективности.

Целью данной статьи является исследование рекомендаций по обеспечению ЭМС при разработке, наладке и эксплуатации ЧРЭП. Проводится анализ источников ЭМП и предлагаются практические рекомендации по улучшению ЭМС на всех этапах жизненного цикла ЧРЭП.

Основная часть. Обзор ЭМП в ЧРЭП и методы анализа ЭМС.

Помехи в ЧРЭП могут быть классифицированы на проводимые и излучаемые. *Проводимые помехи* возникают в результате передачи электрической энергии через проводники, в то время как *излучаемые помехи* связаны с радиочастотными излучениями, создаваемыми работающим оборудованием.

Одним из основных источников ЭМП в ЧРЭП является *инвертор*, который используется для преобразования постоянного тока в переменный с регулируемой частотой. При переключении транзисторов в инверторе возникают резкие изменения тока, что приводит к образованию высокочастотных гармоник и резким импульсам, способным вызывать помехи в окружающих системах.

По данным исследований, уровень излучаемых помех от инверторов может достигать 50 дБ μ V/m на расстоянии 3 метров, что превышает допустимые нормы, установленные международными стандартами [1]. Важно учитывать, что этот показатель может варьироваться в зависимости от конструкции привода, типа используемых компонентов и условий эксплуатации. Например, использование индуктивных нагрузок, таких как двигатели, также может привести к возникновению ЭМП, так как они создают дополнительные токи в обмотках, что вызывает еще большее излучение [2].

Существуют различные методы анализа ЭМС, которые могут применяться для оценки уровня помех в ЧРЭП. К числу наиболее распространенных относятся математическое моделирование, компьютерные симуляции и экспериментальные исследования. *Математическое моделирование* позволяет исследовать динамику помех в зависимости от параметров системы, таких как частота переключения, длина проводников и тип нагрузки.

Использование *специализированных программных средств*, таких как ANSYS или LTspice, позволяет провести детальный анализ электромагнитных полей и выявить потенциальные источники ЭМП на ранних этапах проектирования. Такие программы позволяют визуализировать распределение полей и выявить участки, где уровень электромагнитных излучений превышает допустимые нормы [3].

Экспериментальные методы включают в себя измерения уровней помех с использованием специализированного оборудования, такого как спектроанализаторы и осциллографы. В ходе экспериментов исследуются как проводимые, так и излучаемые помехи, что позволяет получить реальную картину ЭМС-системы. Это важно, поскольку результаты моделирования могут не всегда совпадать с реальными данными. Такой подход также способствует устойчивому развитию, поскольку оптимизация ЭМС снижает энергопотребление оборудования и уменьшает его воздействие на окружающую среду [4].

Рекомендации по обеспечению ЭМС.

На этапе разработки ЧРЭП важно учитывать множество факторов, способствующих снижению ЭМП. Эффективное управление ЭМС начинается с *тщательного выбора компонентов*, поскольку их характеристики напрямую влияют на уровень создаваемых помех. Например, применение транзисторов с низким уровнем переключения и улучшенными характеристиками, такими как низкие задержки и минимальные шумовые уровни, может снизить уровень гармоник на 20-30% по сравнению с традиционными компонентами [5]. Такие

устройства обеспечивают более плавное переключение, что уменьшает количество высокочастотных гармоник, образующихся в процессе работы инвертора. Использование транзисторов с высоким коэффициентом усиления также позволяет улучшить эффективность работы системы и уменьшить потери, что в свою очередь также снижает уровень ЭМП.

Следующим аспектом является *компоновка системы*. Минимизация длины соединительных проводов между элементами не только уменьшает индуктивные потери, но и снижает уровень проводимых ЭМП, возникающих при прохождении высокочастотных сигналов. Использование экранированных кабелей является еще одним эффективным методом защиты от внешних электромагнитных воздействий. Экранирование проводов позволяет предотвратить излучение помех и защищает систему от внешних источников, таких как радиочастотные излучения и электромагнитные поля.

Правильная компоновка печатной платы также важна в уменьшении ЭМП. Оптимальное размещение компонентов, включая минимизацию расстояний между источниками помех и чувствительными элементами, может значительно снизить уровень излучаемых помех. Например, рекомендуется размещать мощные компоненты, такие как инверторы, вдали от аналоговых цепей, чтобы минимизировать влияние высокочастотных сигналов на чувствительные участки схемы. Использование многослойных плат с отдельными слоями для заземления и питания также способствует улучшению ЭМС, обеспечивая более эффективное распределение токов и снижение потенциальных помех.

Важным аспектом проектирования является *выбор материалов*. Использование диэлектрических материалов с хорошими характеристиками изоляции и низким уровнем потерь помогает снизить уровень излучаемых ЭМП. Например, применение керамических и полиэфирных материалов может значительно улучшить характеристики ЭМС, так как они обладают высокими значениями диэлектрической проницаемости и малой проводимостью.

Кроме того, на этапе разработки необходимо предусмотреть *эффективную фильтрацию сигналов*, чтобы ограничить передачу высокочастотных помех по цепям питания. Использование RC-фильтров, LC-фильтров и ферритовых бусин на проводниках может существенно снизить уровень помех и улучшить ЭМС (рис. 1).

Рис. 1. Пассивный полосовой фильтр, построенный из конденсаторов и катушек индуктивности, емкость – в пФ, индуктивность – в мГн [5]

Фильтры помогают подавлять высокочастотные гармоники, предотвращая их передачу на другие компоненты системы, а также защищая чувствительные элементы от воздействия помех. Все это говорит о том, что проектирование ЧРЭП требует комплексного подхода, включающего выбор компонентов, компоновку, материалы и фильтрацию сигналов. Все указанные меры могут быть эффективно внедрены на этапе проектирования, что позволяет существенно снизить уровень ЭМП на этапе наладки и эксплуатации системы. Это, в свою очередь, приводит к повышению надежности и стабильности работы ЧРЭП, что важно для обеспечения их эффективной работы в различных промышленных условиях [6].

Особенности наладки и эксплуатации ЧРЭП.

На этапе наладки и эксплуатации ЧРЭП необходимо придерживаться ряда рекомендаций для обеспечения ЭМС. Важным аспектом является настройка параметров привода, таких как частота переключения и уровни напряжения. Увеличение времени переключения транзисторов может значительно снизить уровень высокочастотных гармоник, что, в свою очередь, уменьшит ЭМП.

Кроме того, важно учитывать условия эксплуатации ЧРЭП. Например, установка приводов в помещениях с высокой электромагнитной нагрузкой требует дополнительных мер защиты. Использование экранированных шкафов и монтажных панелей позволяет снизить влияние внешних помех на работу привода. Необходимо также проводить регулярные проверки и техническое обслуживание оборудования для своевременного выявления возможных проблем с ЭМС.

Оценка эффективности предложенных рекомендаций по обеспечению ЭМС в ЧРЭП может быть осуществлена через комплексный анализ данных, полученных в ходе испытаний и мониторинга работы системы. Это также включает анализ параметров ЭМС в соответствии с международными стандартами, такими как IEC 61000 и EN 55022, которые устанавливают предельные значения для ЭМП (таблица 1).

Таблица 1. Параметры электромагнитных стандартов [7; 8]

Параметр	IEC 61000	EN 55022
Область применения	Общие требования к ЭМС	ЭМС для ИТ-оборудования
Типы испытаний	Испытания на проводимые и радируемые помехи	Испытания на радируемые помехи
Классы устройств	Классы А, В и другие	Классы А и В
Предельные значения для радируемых помех	До 30 МГц: до 40 дБμV/m (класс В)	До 30 МГц: до 30 дБμV/m (класс В)
Частотный диапазон	150 kHz – 1 GHz	30 MHz – 1 GHz
Способы измерения	Спектральный анализатор, эквивалент сети (Line Impedance Stabilization Network, LISN)	Спектральный анализатор, антенны
Допустимые уровни гармоник	Зависит от класса устройства	Зависит от класса устройства
Значение безопасности	Оценка риска для здоровья и безопасности	Не регламентируется

Классы А и В по стандарту IEC 61000 и EN 55022 характеризуют уровни радируемых ЭМП, которые устройства могут создавать. Класс В применяется к устройствам, используемым в жилых и общественных зонах, и требует более строгих ограничений по уровню помех (не более 40 дБμV/m для IEC 61000 и 30 дБμV/m для EN 55022 на расстоянии 3 метров), чем класс А, который предназначен для промышленной и коммерческой среды, где допустимы более высокие уровни.

Для количественной оценки ЭМС можно использовать такие параметры, как уровень гармоник, коэффициенты фильтрации и средние значения электромагнитных излучений в различных режимах работы. Сравнительный анализ показателей работы привода до и после внедрения рекомендаций позволит выявить эффективность предложенных мер. Например, применение фильтров и экранирования может привести к снижению уровней гармоник до 10% в диапазоне рабочих частот [9]. Дополнительно, мониторинг уровней помех в реальном

времени с использованием спектроанализаторов может помочь в выявлении аномальных скачков, требующих вмешательства.

Качественная оценка включает в себя анализ отзывов пользователей и технического персонала о работе оборудования после внедрения новых мер по обеспечению ЭМС. Важно также учитывать аспекты надежности и долговечности техники, поскольку высокие уровни ЭМП могут привести к быстрому износу компонентов. Опросы и интервью с пользователями могут выявить, как предложенные меры влияют на рабочие условия и восприятие эффективности систем.

Совместное использование количественных и качественных методов оценки позволит создать полную картину эффективности внедренных рекомендаций и выявить возможные направления для дальнейших улучшений. Такой подход не только помогает оценить текущее состояние ЭМС, но и формирует основу для разработки новых, более эффективных методов и технологий в этой области, что является ключевым для постоянного совершенствования ЧРЭП в условиях современного производства.

Выводы.

Важной составляющей, обеспечивающей надежную работу ЧРЭП является ЭМС. Эффективное управление ЭМП требует комплексного подхода, включающего как проектирование, так и эксплуатацию систем. В данной статье были предложены рекомендации по снижению уровня ЭМП на всех этапах жизненного цикла ЧРЭП, начиная с разработки и заканчивая эксплуатацией.

Для повышения эффективности внедренных рекомендаций по обеспечению ЭМС важно также учитывать изменяющиеся требования стандартов и технологические инновации в области защиты от ЭМП. Постоянный мониторинг новейших методов и регулярное обновление компонентов системы могут значительно увеличить долговечность и стабильность работы ЧРЭП. Таким образом, поддержание актуальности мер по ЭМС в условиях развития промышленного оборудования не только укрепляет надежность приводов, но и снижает эксплуатационные затраты на обслуживание и замену изношенных элементов, что важно для их эффективного использования в современных производственных процессах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pallavi N. Methodology to test the electromagnetic compatibility of a three-phase inverter // International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology. 2020. Vol. 5. No. 3. pp. 446-450.
2. Ульянкина И.В. Кейс-стади адаптации секториальных стандартов ESG на примере энергетической отрасли США // Холодная наука. 2024. № 6. С. 40-48.
3. Константинов Д.С. Внедрение экологических практик в бизнес-стратегии: анализ моделей устойчивого менеджмента / Д.С. Константинов, К.А. Соловьев, А.И. Газизянов, А.И. Сазонов // Первый экономический журнал. 2024. № 7(349). С. 133-141
4. Abdullina L., Bobovnikova A., Zrazhevskiy A. ESG-factors and CSR-strategy impact on the investment attractiveness of USA companies // Proceedings of the XLIII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 2023. pp. 118-122.
5. Ясинский С.А. Классификация полосовой фильтрации в линейных электрических цепях по добротности // Т Comm. 2024. Т. 18. № 4. URL: <https://media-publisher.ru/content-4-2024>.
6. Uliankina I. The Role of Digital Technologies in Climate Change Management: Strategies for Minimizing the Environmental Impact of USA Companies // Bulletin of Science and Practice. 2024. Vol. 10. No. 10. pp. 62-68.
7. Cho N., Wendha B., Luthfi M. Evaluations on the harmonic allocation methods of IEC 61000-3-6 and IEEE Standard 519 in the distribution systems // Electric Power Systems Research. 2024. Vol. 230. pp. 110260.

8. Investigation of Conducted EMI Emission and Mitigation Techniques in a USB-C Charger / P. Wang [et al.] // 2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia). IEEE, 2024. pp. 2530-2535.

© Степанов М.Е., 2024.